

ХОДИМЛАР МОТИВАЦИЯСИНИ БОШҚАРИШДА ЯПОНИЯ ТАЖРИБАСИ

Ёрмаматов Қодиржон Жўрақулович

ЎзМУ Иқтисодиёт факультети декан муовини

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373931>

Аннотация

Мақолада ходимлар мотивациясини бошқаришнинг моҳияти, Япония мамлакатида ходимларни рағбатлантириш механизми таҳлил қилинган. Шунингдек, Японияда гуруҳий руҳият ва унинг афзалликлари ёритилган.

Калит сўзлар: корхона, ходим, ходимлар бошқаруви, мотивация, инсон ресурслари, ходимни рағбатлантириш

Ходимлар мотивациясини бошқаришда Япония катта муваффақияларга эришилган. Шу сабабли ушбу мамлакатларда мотивацион ёндашувларнинг таққослама таҳлилини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Япония иқтисодиётида нисбатан қисқа вақт давомида катта ўзгаришлар юз бериб, у XX асрнинг 60-йилларида “япон иқтисодий мўъжизаси” номини олди. Япония иқтисодий ислохотлардаги ўз ютуқларига у туфайли эришди: ходимларни бир умрга ишга ёллаш, иш ҳақи белгилаш ва хизматдаги кўтарилишда иш стажи тизимидан фойдаланиш ва фирма ички касаба уюшмаларини киритиш. Ушбу тамойиллардан фойдаланиб, Япония юқори унумдорликка эриша бошлади, турли иш ташлашлар, норозиликлар, тўхтаб қолишларга кам вақт сарфламоқда, янги технологияларни осон жорий этмоқда, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва бошқа мамлакатларга нисбатан тез ва сифатли юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлди.

Ишловчиларни ҳам, иш берувчиларни ҳам ишлаб чиқариш жараёнида самарали ўзаро муносабатларга киришишини мотивлаштириш ишга ёллаш ва кейинчалик, ишга жойлаштиришга боғлиқ бўлади. Бу ишлаб чиқариш кўрсаткичларига муҳим таъсир кўрсатади, шу сабабли дунёда япон тизими алоҳида қизиқиш уйғонмоқда. Айнан японча бошқарув усуллари “япон иқтисодий мўъжизаси”нинг муҳим ташкил қилувчиларидан бири ҳисобланади. Иқтисодиёт жадал юксалиши даврида Япония шароити ва япон руҳиятига мослаштирилган менежмент тизими амалда оғишларсиз ишлади.

АҚШ да ва Ғарбий Европа мамлакатларида амалга оширилган фирма муваффақиятли фаолияти учун уларнинг инсон ресурслари алоҳида муҳимлигини тушунишда япон компанияларининг асосий устунлиги ходимларни бошқариш тизими ва усулларидан иборат ҳисобланади. Японияда гуруҳий руҳият ҳукмронлик қилиб, унга кўра, якка ва гуруҳлар ажралмасдир. “Сенинг гуруҳингнинг муваффақияти –сенинг муваффақиятинг” – ҳар бир японияликка туғилгандан бошлаб, онгига шу шиор сингдирилади. Япония корхоналарида 4-6 кишигача бўлган гуруҳлар ишлайди ва гуруҳлар 10-20 кишилик бўлиши мақбул ҳисобланади. Японияда гуруҳ ичидаги алоҳида ишчиларнинг мусобақалашилари рағбатлантирилмайди, чунки бу гуруҳ бирлигининг бузилишига ва тарқалишига олиб келади. Гуруҳлар ўртасидаги мусобақа рағбатлантирилади.

Шундай қилиб, япон ишчиларида жуда кучли бўлган қатнашишга бўлган эҳтиёжни қондирадиган усуллар меҳнатни рағбатлантиришга нисбатан кўпроқ ходимларни мотивациялашни таъминлайди. Ишлаб чиқариш жараёнига кирмайдиган доимий гуруҳий тадбирлар меҳнат интизомининг сақланишига муҳим ҳисса қўшади.

Япон менежерларида алоҳида хоналар, алоҳида ошхоналар ёки автомобиль сақлаш жойлари йўқ, улар бошқа ишчилар билан бир хил шаклга эга. Буларнинг барчаси соф ташқи намоён бўлиш шакллари “корпоратив бирдамлик” самараси, деб аталган самарага қаратилган бўлиб, унга ишчилар ва вертикал алоқалар билан бўйсунган менежерлар ўртасидаги масофани қисқартириш ҳисобига эришилади. Натижада япониялик ишчилар ишлаб чиқаришнинг “хўжайинлари” эканликларини ва уларнинг фикрлари корхонада қарор қабул қилишда муҳим аҳамият касб этишига ишонадилар.

Бошқарув тизими асосига қўйилган тамойиллар мотивация омили ҳисобланади. “Таноко сэйдо” кўп жиҳатли малака тизимини мисол қилиб келтириш мумкин бўлиб, унда ходимлар иш топшириқларининг таснифланиши янада эгилувчан бўлади ва бир ходим турли-туман топшириқларни бажариши мумкин. Ушбу тамойил АҚШ даги “Тойота – Дженерал моторс» қўшма корхонасида қўлланилади. Бошқа мисол “Нэнко дзерцу” нинг меҳнат стажидан келиб чиқиб, мунтазам иш ҳақини ошириб бориш сиёсати ва фирма ҳисобидан ягона намунада қурилган уйлар, турар жой бериш сиёсати ҳисобланади. Фирма сиёсатининг яна бошқа кўплаб турлари мавжуд¹.

Япон корхоналари ўз хизматчиларига, уларнинг ҳаёти ва оила аъзоларининг ҳаётига оталарча муносабатни қўллаш билан ажралиб туради. Бундай муносабатлардан фойдаланиш иш ҳақи тўловлари миқдорини вақтинча қисқартириш имконини беради, аммо келажакда ишчи ўз корхонаси манфаатлари учун амалга оширган потенциал йирик суммалар тўлови кўзда тутилади. Япония ривожланишининг хусусияти ҳисобланган “бир умрлик ишга ёллаш” амалиёти иқтисодиётнинг хусусий секторига, саноат секторини ташкил қилувчи йирик корпорацияларда кенг қўлланилган. Ушбу тизим пенсияга чиққунга қадар бандлик кафолатига, мақоми ва хизмат муддатларига мутаносиб равишда иш ҳақи даражасининг ошиб боришига бўлган эҳтиёжларни қондиради. Бундан ташқари, ушбу тизимда ишчиларнинг қисқаришига олиб борувчи жамоанинг юқори технологик ускуналарни қўллашга қаршилиги мавжуд эмас. Аммо иқтисодиётни байналминаллаштириш ва фирмаларни Японияда кўп миллатли бирлашмага айлантирилиши жараёнида кучли шахсларнинг пайдо бўлиши ва улар учун ўз қобилиятларини ривожлантириш шароитларини яратиш заруратини тушуна бошлашди.

Замонавий тадқиқотлар кўрсатишича, меҳнат хусусиятининг ўзгаришига олиб келган илмий-техника тараққиёти босқичи япон корхоналарида қўлланилган “бир умрлик ёллаш” тизимини иқтисодий жиҳатдан самарасиз қилади. Шунга қарамасдан, бир умрлик ёллаш тизими ҳозирги пайтга келиб, Японияда ходимлар мотивациясининг

¹ Мескон М. Х. Основы менеджмента: пер с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 2005.

асосий омили ҳисобланади. У мунозараларсиз устунликка эга: бандликнинг барқарорлиги, ишчиларга ҳам, корхонага ҳам, бутун япон жамиятига ҳам фойдалилиги.

References:

1. Мескон М. Х. Основы менеджмента: пер с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 2005.-С.29-30
2. Савченко Е. Мотивация труда / Е. Савченко // АПК: Эко-номика, управление. 2008. № 1. С. 11.
3. Rejarov, X. (2023). OLIY TA`LIM XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISHDA AUTSORSINGNING O`RNI. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 24(4), 277–281. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a46
4. Режапов Х.Х. Государственно-частное партнерство в системе высшего образования в Узбекистане // ЭКО. 2015. №11 (497). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya-v-uzbekistane> (дата обращения: 13.12.2023).